

RESENHA

10.5281/zenodo.8412355

Thiego Barros de A. Brandão¹ Valter Oliveira do Nascimento² Isabel Lausanne Fontgalland³

Resumo

Trata-se do livro de Economia circular e consumo sustentável de Isabel Lausanne Fontgalland. O livro aborda o conceito de economia circular, que é um modelo econômico que busca manter os produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível, evitando o descarte prematuro e a perda de valor econômico e ambiental. Neste é possível discutir as práticas e iniciativas necessárias para a transição para uma economia circular, incluindo a prevenção, redução e reutilização de materiais, a adoção de práticas mais sustentáveis em todas as etapas do ciclo de vida do produto e a melhoria da forma como as partes interessadas envolvidas trabalham em conjunto.

Abstract

This is the book Circular Economy and Sustainable Consumption by Isabel Lausanne Fontgalland. The book addresses the concept of the circular economy, which is an economic model that seeks to keep products and materials in use for as long as possible, avoiding premature disposal and loss of economic and environmental value. It discusses the practices and initiatives needed for the transition to a circular economy, including the prevention,

¹ Professor na INFOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE LTDA, Instrutor Educacional de Nível Superior - SENAI - Departamento Regional da Paraíba, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, projetos, pesquisa, empreendedorismo, AutoCAD, Revit, Promob, Design Universal Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8931-3609>

² Professor de Design na Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. Doutorando no PPGERN-UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7460-5745>

³ Coordenadora do Leara. Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>

reduction and reuse of materials, the adoption of more sustainable practices at all stages of the product life cycle and improving the way the stakeholders involved work together.

Título 1: Economia circular e consumo sustentável

Nome do Autor: Isabel Lausanne Fontgalland

Descrição do Autor

Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, onde atua desde de 2005. Trabalhou anteriormente como docente na Universidade Federal da Paraíba participando do Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGE de 2002-2006. De 1994 a 1996 atuou na UFPB Campus II e Durante 2000 a 2002 na Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Atualmente é professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais - PPGRN da UFCG. Atual desde 2021 no Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais. É pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Em Economia Aplicada desde 2005, tendo sido sua fundadora. É revisora dos periódicos de diversos periódicos inetrnacionais como: IEEE Latin America Transactions e Sringer – Circular Economy and Sustenability. Tem experiências nas áreas de Economia e Engenharia da Produção com ênfase em Organização Industrial e Estudos Industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: economia do trabalho, inovação tecnológica, economia do meio ambiente e energias renováveis. É ainda autora de vários livros e capítulos nas áreas de economia e meio ambiente.

Discricionário do panorama da obra

São abordados diversos conceitos importantes relacionados à economia circular e consumo sustentável, incluindo:

O conceito de economia circular	O ciclo de vida do produto	Prevenção, redução e reutilização de materiais
Discute o que é a economia circular, como ela difere do modelo econômico linear tradicional e quais são seus principais objetivos.	Explora as diferentes etapas do ciclo de vida do produto, desde a extração de matériasprimas até o descarte, e como a economia circular pode ser aplicada em cada uma dessas etapas.	Destaca a importância de prevenir o desperdício de materiais, reduzir a quantidade de resíduos gerados e reutilizar produtos e materiais sempre que possível.

Transição para uma nova economia circular	Melhoria da forma como as partes interessadas envolvidas trabalham em conjunto
<i>Discute as práticas e iniciativas necessárias para a transição para uma economia circular, incluindo a adoção de práticas mais sustentáveis em todas as etapas do ciclo de vida do produto, a criação de parcerias e a troca de conhecimentos e experiências.</i>	<i>Destaca a importância de melhorar a forma como as empresas, governos e outros atores trabalham juntos para promover a economia circular e o consumo sustentável.</i>

Conteúdo

A implementação de práticas sustentáveis é benéfica tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade em geral. No que diz respeito ao meio ambiente, a sustentabilidade contribui para a preservação da saúde e da capacidade biológica do planeta, promovendo uma economia mais eficiente com menos desperdício e poluição, redução de emissões, criação de mais empregos e uma distribuição de riqueza mais equitativa. A conservação ambiental também resulta na proteção de diversas espécies, incluindo a humana, e na melhoria da qualidade de vida.

No âmbito social, a adoção de práticas sustentáveis pode contribuir para a redução dos custos empresariais, além de promover um sistema de gestão que concilie lucratividade com o bem-estar dos colaboradores e consumidores e, claro, com o uso consciente dos recursos naturais. A sustentabilidade também pode gerar impactos positivos na sociedade, como a promoção da educação ambiental e a adoção de comportamentos orientados por práticas sustentáveis.

Portanto, o maior benefício da sustentabilidade é permitir que o meio ambiente prospere e continue a sustentar as pessoas e todas as outras formas de vida indefinidamente.

O que é um Sistema Produto-Serviço?

*Atualmente vários centros de pesquisa em design têm redefinido o debate sobre Design para Sustentabilidade, partindo para uma interpretação mais criteriosa do conceito de sustentabilidade ambiental, na qual existe a necessidade de uma descontinuidade sistêmica nos padrões de produção e consumo, dando início a discussões sobre abordagens para a inovação de sistemas. Vários autores têm apontado que uma das barreiras para a implantação dos princípios do **Life Cycle Design**, ou **Eco-Design**, são os modelos ortodoxos de comercialização de produtos.*

Um escopo mais eficaz para as soluções orientadas à sustentabilidade, onde efetivamente se possa atuar de forma a promover mudanças mais radicais e profundas para um consumo sustentável, parece residir na ampliação das possibilidades de inovação para além do produto. A ênfase recai na satisfação final do usuário, respeitando os limites de resiliência ambiental e as demandas sociais do entorno, ao invés da mera oferta de artefatos físicos. Esta oferta combinada de produtos e serviços que possam, em conjunto, levar a realização de uma unidade de satisfação é chamada de Sistema Produto-Serviço (PSS). Exemplo: para a “satisfação” de se ter roupa limpa não se precisa apenas de uma lavadora de roupas, mas, também, de: sabão, água e eletricidade (em conjunto com os serviços por eles fornecidos), assim como os serviços de manutenção, reparo e descarte. Quando falamos sobre inovação de Sistemas Produto- Serviço (PSS), estamos nos referindo a um tipo de inovação que envolve

todos os diferentes atores (stakeholders) socioeconômicos do sistema de satisfação: os produtores da lavadora de roupas, do sabão, os fornecedores da água e eletricidade, bem como os usuários e os responsáveis pela manutenção e descarte. Sendo assim, um PSS ecoeficiente é o seguinte: “um modelo de oferta, que proporciona um mix integrado de produtos e serviços, que em conjunto são capazes de satisfazer uma demanda particular do consumidor (para entrega de uma “unidade de satisfação”) baseada em interações inovadoras entre os atores (stakeholders) do sistema de produção de valores (sistema de satisfação), onde o interesse econômico e competitivo dos fornecedores procura continuamente novas soluções ambientalmente benéficas”.

PONTOS	Prevenção, redução e reutilização de materiais	Transição para uma nova economia circular	Melhoria da forma como as partes interessadas envolvidas trabalham em conjunto
CONTEXTUALIZAÇÃO	<p>Isso significa que é necessário evitar o desperdício de recursos naturais e minimizar a criação de resíduos ao longo do ciclo de vida do produto, desde a extração das matérias-primas até a sua utilização. Para isso, é preciso adotar práticas mais eficientes e sustentáveis, como a redução do consumo de energia e água, a utilização de materiais renováveis e a reutilização de produtos e materiais.</p>	<p>A economia circular é um modelo econômico que busca manter os produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível, evitando o descarte prematuro e a perda de valor econômico e ambiental. Isso é feito através da reutilização, reparação, refabricação e reciclagem de produtos e materiais, criando um ciclo fechado em que os recursos são utilizados de forma mais eficiente e sustentável.</p>	<p>Para que a economia circular seja efetiva, é necessário que as partes interessadas, como empresas, governos, organizações da sociedade civil e consumidores, trabalhem juntas de forma colaborativa e cooperativa. Isso envolve a criação de parcerias, a troca de conhecimentos e experiências, a construção de confiança e a adoção de práticas mais sustentáveis em todas as etapas do ciclo de vida do produto.</p>

EXEMPLOS	<p>- <i>Prevenção: Uma empresa que adota práticas de ecoeficiência em sua produção, como a redução do consumo de água e energia, a utilização de materiais renováveis e a otimização do uso de matérias-primas.</i></p>	<p>- <i>Reutilização: Uma empresa que utiliza materiais reciclados em sua produção, como plástico reciclado em embalagens ou papel reciclado em cadernos, reduzindo a extração de novas matérias-primas.</i></p>	<p>- <i>Criação de parcerias: Empresas de diferentes setores que se unem para criar soluções conjuntas para a economia circular, como a parceria entre a fabricante de pneus Michelin e a empresa de reciclagem Enviro para produzir pneus feitos de materiais reciclados.</i></p>
	<p>- <i>Redução: Um consumidor que opta por produtos com embalagens mais sustentáveis, como garrafas retornáveis ou embalagens biodegradáveis, reduzindo a quantidade de resíduos gerados.</i></p>	<p>- <i>Reparo: Um consumidor que leva um eletrodoméstico para conserto em vez de descartá-lo e comprar um novo, prolongando a vida útil do produto e evitando o descarte prematuro.</i></p>	<p>- <i>Troca de conhecimentos e experiências: Organizações que promovem a troca de conhecimentos e experiências entre empresas e governos para acelerar a transição para a economia circular, como a Ellen MacArthur Foundation, que realiza eventos e programas de capacitação para empresas e governos em todo o mundo.</i></p>
	<p>- <i>Reutilização: Uma empresa que adota o modelo de negócio de aluguel de produtos, como roupas ou equipamentos eletrônicos, prolongando a vida útil dos produtos e evitando o descarte prematuro.</i></p>	<p>- <i>Refabricação: Uma empresa que utiliza peças de produtos antigos para produzir novos produtos, como a Apple que utiliza peças de iPhones antigos para produzir novos modelos.</i></p> <p>- <i>Reciclagem: Uma empresa que recicla resíduos de sua produção, como papelão ou plástico, para produzir novos produtos, como embalagens ou brinquedos.</i></p>	

Mais do que uma tendência, sustentabilidade é um imperativo para a garantia do equilíbrio de ecossistemas e do bem-estar de diversos seres vivos.

Baseado em princípios ecológicos, a Economia Circular questiona o atual ciclo de vida linear dos produtos, que se tornam “lixo”, e propõe um ciclo fechado, **como na natureza**, em que não há desperdício.

REDUZIR, REUTILIZAR e RECICLAR

A economia circular propõe a mudança do paradigma mecanicista para o holístico, pautado em uma visão sistêmica da vida. O paradigma holístico entende o mundo e a natureza como uma totalidade integrada, cujas propriedades derivam das relações entre suas partes, as quais não podem ser compreendidas isoladamente, mas apenas a partir da compreensão do todo. Outro paradigma importante para o atual modelo econômico (linear) é o de crescimento, segundo o qual a economia e o seu principal índice, o Produto Interno Bruto deve crescer incessantemente. Isso, contudo, é incompatível com os limites da natureza, cujos bens são finitos e só se renovam por causa de um ciclo incessante de reaproveitamento de recursos. Isso não ocorre no paradigma do crescimento econômico, que promove a rápida obsolescência dos produtos, que logo são descartados e substituídos por novos, exigindo a extração de bens naturais virgens.

A economia circular propõe a superação desse modelo linear, restringindo a extração de bens naturais seja ao propor a redução do consumo ou da utilização de materiais, seja ao promover a reutilização e reciclagem deles.

No entanto, alguns pensadores e ambientalistas apresentam ressalvas ao modelo de economia circular, defendendo que não propõe o nível necessário de mudanças para promover uma transformação sistêmica. Um dos principais argumentos é a possibilidade de haver efeito rebote: o aumento da produção e do consumo de produtos ditos sustentáveis, fabricados a partir do reaproveitamento, ou reciclagem de materiais, sem considerar o saldo dos impactos socioambientais de todo o ciclo de vida do produto.

Apesar das críticas, o modelo da economia circular é uma alternativa ao modelo econômico vigente já amplamente difundida e que tem sido aplicada em diversos contextos, seja de maneira isolada ou sistêmica, como é o caso de Amsterdã, capital da Holanda. Desse modo, em vez de descartar a economia circular como alternativa é importante compreender as razões por trás das ressalvas e críticas a ela colocadas para que sua execução seja eficaz na redução de impactos socioambientais. Compreende-se que a transição para uma economia mais circular pode trazer benefícios como reduzir a pressão sobre o ambiente, melhorar a segurança do abastecimento de matérias-primas, aumentar a competitividade, estimular a inovação, impulsionar o crescimento econômico e criar mais empregos. Os consumidores também receberão produtos mais duráveis e inovadores que aumentarão a qualidade de vida e economizarão dinheiro em longo prazo.

Biomimética e ecologia industrial

A economia circular propõe imitar – ou mimetizar – os ciclos da natureza. Por isso, baseia-se no conceito de Biomimética, que consiste em desenvolver inovações inspiradas na natureza e no aprendizado proporcionado por milênios de evolução biológica (BENYUS, 2003).

Assim, a economia circular baseia-se na observação de que na natureza não existem resíduos, mas uma cadeia cíclica e contínua de aproveitamento de recursos, tanto materiais quanto energéticos. Desse modo, foi criado o conceito de ecologia industrial, que propõe o planejamento de todo o ciclo produtivo da cadeia industrial, em uma abordagem sistêmica de modo que seus fluxos sejam fechados, sem desperdício de materiais ou de energia.

A ideia central é que a natureza já resolveu muitos problemas que a sociedade enfrenta. Animais, plantas e microorganismos são designers e engenheiros experientes. Eles sabem o que funciona, o que é apropriado e, mais importante, o que realmente tem vida longa na Terra.

Alguns exemplos de como a Biomimética é usada e se inspira na natureza para solucionar problemas do homem:

Alinhado à ecologia industrial, outro conceito relevante é o *cradle-to-cradle* (do berço ao berço), desenvolvido por Braungart e McDonough em oposição ao modelo produtivo linear, que segue um fluxo “do berço ao túmulo”, no qual resíduos produtivos e produtos, ao final da etapa de uso, são descartados como lixo.

Princípios da Economia Circular

Os princípios básicos da economia circular são: eliminar a produção de resíduos, atuando em sua fonte; manter produtos e materiais em ciclos contínuos de (re)uso; regenerar sistemas naturais. Estes costumam ser resumidos na fórmula os “3 R’s”: reduzir, reutilizar e reciclar. Essa ordem de apresentação é de grande importância, pois reflete quais devem ser as prioridades. Em primeiro lugar, é necessário desmaterializar a produção e o consumo, reduzindo tanto a quantidade de material utilizado e de resíduos gerados – integrando-se à filosofia zero waste (resíduo zero), quanto à própria necessidade de consumo de novos produtos, que podem ser substituídos por serviços ou alternativas.

Caso a redução não seja possível ou suficiente, deve-se aplicar a segunda estratégia: reutilizar os resíduos gerados ou o produto final, assim que for encerrado o seu primeiro ciclo de uso, dando início a ciclos subsequentes.

A reutilização não promove transformações significativas nos materiais e produtos; logo o consumo de energia, a necessidade de uso de materiais virgens e os custos na recuperação desses materiais e produtos são consideravelmente menores do que na reciclagem. Esta, portanto, deve ser a última alternativa. Desse modo, embora a economia circular costume ser associada principalmente à reciclagem, ela não se limita a essa estratégia. Em realidade, para que haja, de fato, a mitigação de impactos socioambientais, a economia circular deve ir além da reciclagem sempre que possível.

Afinal, trata-se de uma abordagem que não questiona suficientemente o atual sistema produtivo e, sobretudo, os atuais padrões de consumo. Ademais, a reciclagem exige consumo de recursos, como energia e até mesmo matéria-prima virgem, dependendo do material a ser reciclado.

Outra questão é que a reciclagem apresenta uma tendência que Braungart e McDonough (2013) chamam de *downcycling*, pois promove a desvalorização e/ou diminuição da qualidade dos materiais a cada ciclo de reciclagem, até um ponto em que esta não seja mais viável. Em contrapartida, os autores supracitados propõem o conceito **de upcycling**, mais comum no setor de vestuário, que promove a valorização dos resíduos por meio da reutilização de materiais ou restauração e atualização de

produtos. Para além dessas limitações que lhe são intrínsecas, a reciclagem encontra obstáculos no cenário contemporâneo. Embora o Brasil tenha uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, pouco material reciclável tem sido **efetivamente reciclados**.

A logística reversa, necessária para a devolução e reintegração em ciclos produtos de produtos e embalagens, é complexa e difícil de implementar. Ademais, são necessárias políticas públicas mais efetivas e mudanças culturais para tornar a reciclagem uma realidade amplamente difundida, e não restrita a algum poucos casos de sucesso, como é o das latas de alumínio no contexto brasileiro.

Design para a sustentabilidade na Economia Circular

Assim como são necessárias mudanças no modelo econômico, também é preciso alterar a forma como os artefatos são produzidos, distribuídos e utilizados. Isso implica alterações na prática de design, que tem sido duramente criticada desde os anos 1970, fazendo emergir novas possibilidades e abordagens de atuação que se enquadram no âmbito do design para a sustentabilidade.

Tradicionalmente, a atuação do design está associada à criação e venda de produtos, contribuindo para o crescimento econômico. Desde Victor Papanek, no final dos anos 1970 são levantados questionamentos a essa associação. Desse modo, designers costumam ser apontados como (co)responsáveis pelos impactos socioambientais negativos provenientes do atual modelo produtivo, baseado na industrialização e produção em massa. Uma das maneiras pelas quais a prática de design tem seguido as lógicas de mercado, estimulando o consumo, é por meio da aplicação de estratégias como a obsolescência programada, “característica de uma abordagem para o design e a engenharia de maximização de lucro”.

Outra crítica ao design diz respeito à geração de resíduos pré ou pós consumo. Na economia verde, o resíduo é considerado um erro de design, algo que poderia ter sido evitado desde o planejamento e desenvolvimento do produto.

“O desperdício e a poluição não são acidentes, são consequências de decisões tomadas na fase de projeto”. (Fundação Ellen MacArthur, n.d.)

Animador é pensar e constatar que se encontra no mundo diversas estratégias de design para mitigar os problemas ambientais promovidos pelo próprio homem, com soluções criativas e inovadoras. Nos quais se podem destacar as novas formas que empresas concebem modelos de negócio “circulares”, chamados de Lean PSS - **Product Service System**, para capitalizar oportunidades, concentrando-se na retenção de valor incorporado em produtos e materiais.

Referência

Fontgalland, Isabel Lausanne. **Economia circular e consumo sustentável** [livro eletrônico] — Campina Grande : Editora Ampla, 2022.